

Людмила ФИЛИПОВИЧ, Аннабелла МОРИНА

ВІДНОВЛЕННЯ І САКРАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ МІСЦЬ ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСИ ЯК ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДИ

DOI: 10.5281/zenodo.17678209

Стаття присвячена розгляду питання збереження автохтонних пам'яток доби середньовічної Русі, які пов'язані із історичною подією – хрещенням Русі. Автори зосереджуються на описі стану об'єктів культурно-історичної спадщини Києва, збереження і розвиток яких є не тільки пам'яткоохоронною, але й ідеологічною місією науки. За радянські часи вони були майже втрачені, а повернулися в науковій обіг та повсякденне буття після 2014–2015 років, коли на хвилі українського відродження почали відкриватися сторінки історії, навмисно приховані з ідеологічних причин. На сьогодні боротьба за науку та церкву водночас є боротьбою за українську державність, і відновлення пам'яток часів Хрещення – на передовій цього процесу.

Ключові слова: Почайна, Поштова площа, місце хрещення, річка першохрещення, археологія, глибинна географія.

Актуальність. Правдиві наукові відомості про минуле нашої держави сьогодні особливо актуальні в умовах збройної агресії проти України, коли ворог намагається не лише окупувати українські території, але й привласнити нашу історичну спадщину.

З початку повномасштабного вторгнення ворогом знищено більше 530 храмів різних конфесій, але націлюючись на нашу духовність, ворог України посягає не тільки на нерухомі пам'ятки. Одна з головних задач ворога – це привласнення історії християнства на наших землях, а, відповідно, і зазіхання на історію державотворення України.

Влітку 2024 року в Севастополі на окупованій території Криму на 24 гектарах, включно із землями Національного заповідника та Пам'ятки світового значення «Херсонес Таврійський та його хора» російськими окупантами було побудовано так званий історико-археологічний парк-комплекс «Новий Херсонес»: в якому тепер розташовано десяток новобудов у псевдовізантійському стилі, зокрема, «Музей християнства».

Ідеологом будівництва цього псевдоісторичного та псевдохристиянського комплексу є безпосередньо володимир путін, керівником проекту – духовник Путіна – голова патріаршої ради з культури РФ митрополит Сімферопольський та Кримський Тихон (Шевкунов), піарником – політолог та ідеолог неоевразійства та рашизму Олександр Дугін.

Діяльність, яка проводилась окупаційним режимом на території пам'ятки світового значення із 2014 року, вже призвела до знищення археологічних решток античного міста Херсонес на площі 80 215 кв. м., та головне завдяки будівництву «Нового Херсонесу» створено новий пропагандистський плацдарм для подальшої російської ідеологічної експансії. Ворог України використав літописну згадку про хрещення князя Володимира в Корсуні (Херсонес Таврійський) для створення міфу про «Новий Херсонес» як «руську Мекку», «колиску полум'яного російського православ'я», «джерело державності тисячолітнього російського народу, його ідентичності та нібито великої місії, яку несе він світу», а також спадкоємності московського князівства щодо східної Римської імперії – Візантії.

Після будівництва «Нового Херсонесу» Путін, Шевкунов, Дугін та ряд інших ворогів України почали публічну кампанію, розповідаючи, що це будівництво нібито надає їм ідеологічні підстави для продовження військових дій на території України під виглядом захисту православ'я та підтвердження «історичної триєдності російського народу: великоросів, малоросів та білорусів». При цьому об'єктом пропаганди, крім росіян, є і прихожани УПЦ МП – 7–8 тисяч релігійних організацій та сотні тисяч громадян, а також релігійні організації та мешканці окупованих територій України.

Безумовно, з точки зору історичної науки та й здорового глузду «Новий Херсонес» як місце, з якого почалося Хрещення Київської Русі-України чи тим паче пішла історія московії, не

витримує критики. Цей міф є симулякром – формою без суті, як, до речі, і все сучасне російське православ'я, яке втратило ознаки християнської моралі і сьогодні є не більше, ніж політичною ідеологією диктаторського режиму.

Історія чітко говорить про те, що Хрещення Київської Русі-України почалося з Києва, де за часів князя Володимира у водах річки Почайни хрестилися кияни, а під час правління князя Ярослава Мудрого було завершено будівництво Софії Київської та побудовано безліч церков.

Прийняття християнства свідчило про європейський напрям розвитку нашої держави, в ті часи як такого поняття «Європа» не було, а відповідний цивілізаційний простір окреслювався як «Християнський світ». Князь Володимир обрав Християнський світ, тим самим він обрав Європу. І з того часу Україна – це частина Європи.

Сьогодні Україні є що протиставити ворожій пропаганді в боротьбі за історію християнства, є цікаві сучасні проекти, як, наприклад, проект відродження річки першохрестительки киян Почайни, яку було майже знищено за радянські часи, та проект створення Музею на Поштової площі – на місці хрещення киян.

1) Короткі тези щодо сучасного стану Поштової площі як видатного місця, пов'язаного із подіями Хрещення Київської Русі-України.

Поштова площа має статус Пам'ятки історії та археології національного значення, затверджений Постановою Кабінету міністрів України № 410 від 22 травня 2019 року (охор. № 260094). Науково-облікова документація на Пам'ятку розроблена за участю групи вчених НАНУ та подана до затвердження Департаментом культури КМДА та Міністерством культури України Громадською організацією «Громадський рух «Почайна».

На честь надання статусу Пам'ятки весною 2019 року на Поштової площі громадою встановлено пам'ятний Хрест, освячення якого проведено священством ПЦУ під головуванням митрополита Переяславського і Вишневського Олександра Драбинко.

Площа Пам'ятки: 6 тис. кв.м., це землі комунальної форми власності.

Необхідність будівництва державного музею передбачена Постановою Верховної Ради України № 2492-VIII від 5 липня

2018 року «Про надання Поштової площі статусу Пам'ятки національного значення та створенню археологічного музею». З 2018 року територія доступна для відвідування та екскурсій. З 2019 року на території Пам'ятки діє Музей однієї нації, відкритий однойменною Громадською організацією. Державного музею досі не створено.

Фактичний стан на сьогодні: підземний котлован глибиною 8 метрів, площею 6 тис. кв. м, накритий зверху плитою площі, яка тримається на тимчасових палях. З 2017 року ділянка Пам'ятки є об'єктом незавершеного будівництва. З 2019 року – аварійним об'єктом (в 9–15 метрах від підземного котловану станція метро Поштова площа).

Концепція національного Музею має передбачати збереження «інситу» трасування знайдених стародавніх вулиць, у тому числі Боричева узвозу, та збереження і реконструкцію Хрещатицької брами міста, розповідь та можливість відтворення головних подій хрещення (повернення ідолів, хрещення киян в гирлі річки Почайни), розвитку великого міста та становлення української державності.

2. Історична довідка щодо належності Поштової площі до території визначного місця, пов'язаного із видатними подіями часів Київської Русі-України (з науково-облікової документації на Пам'ятку історії та археології національного значення)

Довідка складена на основі «Експертного висновку щодо належності Поштової площі до території визначного місця, пов'язаного із літописними подіями хрещення Київської Русі-України», погодженого Консультативною радою з питань охорони культурної спадщини Департаменту культури КМДА 17 липня 2018 року (протокол № 13/18), підписаного Анатолієм Колодним, доктором філософських наук, професором, Людмилою Филипович, доктором філософських наук, професором, Ігорем Гиричем, істориком, доктором історичних наук; Олександром Алфьоровим, кандидатом історичних наук, архім. Кирилом (Говоруном), професором, доктором філософських наук, Аннабеллою Моріною, краєзнавцем, головою ГО «ГР «Почайна», даних Паспорту об'єкта культурної спадщини «Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва», складеного вченим археологом Михай-

лом Сагайдаком, кандидатом історичних наук, директором Центру археології Києва НАНУ, а також Резолюції Міжнародної науково-практичної конференції «Поштова площа: історичний та культурний вимір» від 5.09.2018 року, яку було проведено Інститутом історії України Національної Академії Наук України, Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди Національної Академії Наук України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної Академії Наук України, Національним Заповідником «Софія Київська», Міністерством культури України та Міністерством закордонних справ України, згідно з вимогами Протоколу Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України № 5/16 від 8.08.2018 року.

Сьогодні Поштова площа є міською територією трикутної форми, яка знаходиться між вулицями Сагайдачного, Боричевим узвозом та Набережно-Хрещатицькою. Вона лежить у підосві Михайлівської (Володимирської) та Старокиївської гір й відкриває прохід до одного із масивів Дніпровської заплави – історичного Києва – Подолу. З північно-західної сторони Поштової площі знаходиться церква Різдва Христового, до якої по схилу Михайлівської гори сходить лінія міського Фунікулеру. У центрі площі стоїть старий одноповерховий будинок Поштової станції, побудований у 1850–1854 рр. (пам'ятка архітектури національного значення, згідно з охор. № 27).

Вказана місцевість протягом століть декілька разів змінювала планувальну містобудівну структуру (тільки за останні часи: у 70-х років ХХ століття, у 2012–2013 роках) та незалежно від цього, згідно з археологічними, історичними даними, життя на ній вирувало з найдавніших часів заснування майбутньої столиці України – міста Києва. Більш того, історіографічні та останні археологічні дослідження надають можливість прив'язати саме до цієї місцевості визначні події, які були предметом дискусій в історіографії, починаючи з ХІХ ст., та пов'язані із відтвореними у літописній «Повісті Временних літ» дипломатичними візитами до княгині Ольги древлянських та візантійських послів, повергненням язичницьких ідолів та хрещенням киян за часів князя Володимира.

Сучасна назва «Поштова площа» з'явилася на мапах – планах Києва у першій половині XIX ст. та у 1853–1869 рр. саме тут було побудовано ансамбль Поштової станції й відкрито відділення поштових диліжансів. У XIX столітті існувала паралельна назва цієї місцевості – площа Різдва, яка походила від розташованої на ній церкви Різдва Христового, котра саме на той час була відновлена (у 1810–1814 рр.). Також за свідченнями дослідників, до пожежі 1811 р. місцевість мала назву, похідну від поняття «Хрещатик».

Взаємозв'язок з вказаною назвою місцевості підкреслює різноманіття аутентичної топоніміки, пов'язаної із поняттям «хрещення» на території довкола сучасної Поштової площі. З півдня від площі в баптистерії колони Магдебурзького права, яку знаємо також як Нижній або Перший пам'ятник св. Володимиру, знаходиться так зване Хрещатицьке джерело – місце хрещення 12 синів кн. Володимира. Безпосередньо за ним у парку Володимирська гірка існує Хрещатий Яр, також відомий як місцевість Хрещатик. Зі сходу від площі вздовж набережної Дніпра (Почайни) проходить вулиця Набережно-Хрещатицька, яка до 1869 року мала назву Хрещатик (Велика Хрещатицька або Хрещатицька).

Церква Різдва також, за свідченням дослідників, може слугувати історичною прив'язкою до видатних історичних подій найдавніших часів. Сучасна церква була відтворена архітектором Ю. Г. Лосицьким, згідно з Програмою відтворення видатних пам'яток історії та культури України (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 700) за первісним проектом А. І. Меленського (1809–1814 рр.) у стилі класицизму – на місці свого існування до руйнації у 30-х роках XX ст. Церкву вирізняє незвичне розташування – бічний фасад розташований уздовж вулиці, а вівтар орієнтований на південний схід. Протягом століть церкву відтворювали декілька раз. У скороченому особливому описі Київського намісництва 1787 року сказано, що після того, як в 1564 згоріла давня дерев'яна з огорожею церква, «в том же именовані» (церква Різдва) вона була відновлена: в 1717 році відбудована коштом київського бургомістра Р. Тихоновича, та в 1744 році – за кошти благодійників. Посилаючись на свідчення документу «Фундамент досконального и тестованого храму Рождества Христова», що наприкінці

XIX ст. зберігався в київській духовній консисторії, М. Максимович стверджував, що церкву Різдва було засновано «біля джерела» іще в давньоруську добу 6519 (1011) року, як акт пов'язаний із Хрещенням 988 року. При цьому М. Максимович підкреслював, що під час розбирання давньої дерев'яної церкви в 1810 році (для реконструкції 1809–1814 років), було знайдено дошку з написом «на увоз Боричевом».

Вигляд церкви Різдва та «узвозу» біля неї з Верхнього міста поблизу сучасної Поштової площі зберігаються на плані м. Києва 1638 р., прикладеного до «Тератургимии» А. Кальнофойського, малюнку А. ван Вестерфельда (розгром козаками литовської флотилії) 1651 р., гравюри 1691 року Щирського. Церква Різдва згадана в «Росписи Києва 1682 года» та зазначена на плані Києва 1695 року підполковника І. Ушакова – з південно-західної сторони від широкої вулиці, яка веде з центру Подолу в напрямку «до Хрещатицьких воріт», як вона й підписана на мапі.

Згідно з планом Києва 1695 року підполковника І. Ушакова, на той час центральна вулиця Подолу виходила до міських Хрещатицьких воріт, а далі дорога тяглася вздовж течії Дніпра до урочища «Хрещатик», в якому зазначена церква чи капличка. В описі до цього плану, складеному у 1893 р. «Изданіе Киевской комиссії для разбора древнихъ актовъ», відразу за Хрещатицькими воротами зазначений «Хрещатинський огорог», а в межах міста з південної сторони вказана «Хрещата долина». Про існування «Хрещатицької брами» Києва повідомляє також універсал гетьмана Івана Мазепи під 1695 роком. В цьому документі згадано також «Хрещатицкую башту» та «пляць, подъ горою лежачій... Чортово Беремища».

Назва «Чортово Беремище» у XVII ст. вказується ігуменом Михайлівського златоверхого монастиря Феодосієм Софоновичем як назва стародавнього Боричева узвозу, яким у «Повісті Временних літ» до літописного Ручая (Почайни) кияни тягли повергнутого боввана язичницького Перуна. Ф. Софонович зазначає, що це Чортове Беремище проходило вниз по схилу гори від Михайлівського златоверхого монастиря, що по-суті відтворює сучасну лінію Фунікулери.

В літописах місце під Боричевим узвозом вказується у зв'язку із візитом у 945 році до княгині Ольги древлянських послів, які поставили свої човни під Боричевим, а гавань на Почайні

вказується у зв'язку із візитом у 955 році до княгині Ольги візантійських послів. Таким чином місце розташування стародавньої гавані майже очевидно приходить на територію сучасної Поштової площі та Річкового вокзалу. При цьому, за думкою Івана Малишевського, саме місце під Боричевим було найбільш зручним для проведення масового хрещення киян у водах річки.

Цієї ж точки зору дотримується Петро Лебединцев, який в своїх «Исторических заметках о Кieve», посилаючись на план міста Києва від 1693 р, що зберігався в той час в Московському головному архіві Міністерства закордонних справ, писав, що Боричев узвіз проходив між церквою Різдва і Трьохсвятительською церквою, з яких одна була початком, а інша кінцем цього узвозу. Водночас за даними П. Лебединцева, за церквою Різдва гирло Почайни уявляло собою затоку Дніпра, яка була дуже зручною для розташування стародавньої гавані.

В описі до мапи-плану Києва підполковника І. Ушакова, складеному у 1893 р. «Издание Киевской комиссии для разбора древнихъ актовъ» також зазначено, що «устье Почайни біля Христорожественской церкви служило пристанью для судов Днепровских, подобно тому, как Золотой Рог в Константинополе служил гаванью для судов Босфор», а «другой терем ея (княгини Ольги) находился на краю Киевской горы, так что из него она могла видеть Древлянских посллов, которых тянули к ней на гору от Почайни по Боричеву узвозу». Також, згідно з даними С.Климовського «Социальная топография Киева XVI – середины XVII в.», під Михайлівською горою стародавній Боричев узвіз (відомий також як «ров Боричев») в джерелі 1589 року пов'язують саме з Володимирським (тоді – Рождественським) узвозом.

З огляду на зазначене версія деяких дослідників, які вважали, що стародавній Боричев узвіз міг проходити по сучасному Андріївському узвозу, не відповідає історичному, топонімічному та містобудівному контексту. А відповідний історичним реаліям Боричів узвіз, що пов'язував Верхнє місто з Нижнім (в районі сучасної Поштової площі) найбільш вдало показано на планах Києва X ст.: реконструкції М. Закревського, «План города Киева XII века», складеним на основі планів, які були видані М. Максимовичем, М. Закревським, Боллье і Рачинським.

Наукове відкриття, здійснене київськими археологами Центру археології Києва НАНУ в 2015–2017 роках на Поштовій площі,

підтвердило історичні дослідження минулого щодо місця повернення язичницьких ідолів (Боричев узвіз) та хрещення киян (води Почайни-Дніпра). Зокрема, археологами знайдена складна транспортна конструкція, яка поєднувала Верхнє місто з Нижнім в районі Михайлівської гори та була спрямована до місця, де Почайна зливалася з Дніпром, утворюючи гавань, зафіксовану, зокрема й на картах XVII–XVIII ст., а тому повторювала напрям літописного Боричевого узвозу. Також археологами знайдено рештки середньовічних Хрещатицьких брам Києва, які, судячи з мапи-плану І. Ушакова (1695 рік), до пожежі 1811 р. відкривали в'їзд з південної сторони (від Хрещатицького джерела) до центральної вулиці Подолу. Індивідуальні знахідки (княжі печатки, митні вислі пломби тощо) підтверджують знаходження на місці будівельного майданчика (між Поштовим будинком та церквою Різдва) цієї стародавньої гавані, зафіксованої також, зокрема й на картах XVII–XVIII ст., та відношення знайденого розкопками кварталу до її службової території.

Завал плінфи, характерної для культових споруд, що може свідчити про будівництво тут, з метою увічнення місця хрещення киян, церкви, згадуваної в писемних джерелах.

Знайдене археологами річище стародавнього ручая, на якому в XI ст. (за радіовуглецевою датою) було влаштовано міський могильник (зафіксовано 11 поховань) з північного боку від церкви Різдва Христового, остаточно фіксує згадувані вище літописні історичні за місцевістю, яка сьогодні відповідає Поштової площі.

Збіг всіх зазначених фактів та факторів дозволяє визначати територію Поштової площі як визначне місце, пов'язане з непересічними, доленосними для нації історичними подіями прийняття християнства. Тому можна впевнено стверджувати, що пам'ятка відповідає критеріям етнографічної, історичної цінності об'єкта культурної спадщини національного значення, згідно з вимогами Постанови Кабінету України від 27.12.2001 року № 1760.

Пам'ятка є важливим свідком давньої історії, видимим елементом нашої ідентичності, в фундаменті якої лежить Київ, «мать городов руських», де в 988 році, задовго до заснування Москви (1147 р.), а відтак і Московського царства, кипіло культурне життя такого рівня, що дозволило прийняти християнство як більш духовно розвинену систему поглядів, принципів, спо-

собу життя, втягнути в цивілізаційний зсув сотні тисяч людей, які визначили подальший хід розвитку всієї Східної Європи.

Встановлення національного статусу пам'ятки історії для визначного місця, пов'язаного із літописними подіями хрещення Київської Русі-України – це особлива переможна зброя в ситуації гібридної війни між Україною і Росією, в процесі якої загарбуються не тільки території, але й наша історична пам'ять, що є незаперечним доказом материнськості, метропольності Києва щодо Москви, а також першородства Київського християнства.

Наголошуючи на унікальному для України значенні Поштової площі в контексті середньовічної історії, не можна применшувати її значення у наступні сторіччя. Зокрема для української нації ця площа є сакральним місцем, з якої труну Світоча України Тараса Шевченка проводжали до Канева. Пам'ятаємо і про значення науково-технічного процесу, бо сама площа дала основу для Першого трамваю на території колишньої Російської імперії і другого у Європі фунікулера. Не слід забувати і про часи української Революції та Доби Визвольних змагань, у час яких Поштова площа відіграла значну роль.

Саме тому Поштову площу потрібно зробити надбанням не тільки киян чи українців, але й всіх європейців, які б пересвідчилися, що Україна – це Європа, це цивілізований світ, який в X ст. вже існував на рівні, а десь і в чомусь може й переважав, деякі Європейські країни, що Русь природно вписалася в європейські пошуки своєї культурної ідентичності, що вона сама стала осередком (вогнищем) цивілізації для багатьох східнослов'янських земель.

3. Короткі тези щодо сучасного стану та проекту відродження річки – персохрестительки киян Почайни.

Назва річки «Почайна» – це стародавній гідронім, який згадується у зв'язку із подіями прийняття християнства у літописній «Повісті Врем'яних літ» та інших джерелах XIII–XIV ст. (Проложне, Южно-руське, Звичайне житіє св. Володимира, де викладена так звана «Корсунська легенда»). З мап Києва назва «Почайна» зникла після 30-х років XX століття. За радянських часів система озер, створена на руслі Почайни, набула назву Опечень (похідна від Почайни), а остання ділянка річкового русла, що поєднує озера та дніпровську затоку, на кілька деся-

тиліть залишилась безіменною. В результаті, протягом останнього століття пам'ять про річку Почайна було знищено. Ті, хто шукав річку в місті, знаходили лише вулицю Почайнинську на Подолі. Навіть виникла легенда, що Почайна, як більшість річок знаходиться під поверхнею вулиці. Але вона залишалася на Оболоні, покинута серед складського району, під насипом залізниці, завалена сміттям.

Водна система Опечень – Почайна створена на історичному руслі річки Почайни під час будівництва району Оболонь у 80-х роках ХХ століття шляхом гідронамиву піску для підняття рівня поверхні. Сьогодні в межах Оболонського району міста Києва історична річка першохрестителька киян Почайна наразі представлена, як водна система Опечень (Почайна), яка складається з шести водойм озерного типу, розташованих з півночі на південь та поєднаних перепускними каналами 2/2 метри, а також каналізованого річкового русла (річка Почайна), водойми озерного типу в районі вулиці Електриків і гирла біля Північного мосту. Водна система приймає дощові води Подільського та Оболонського районів. В систему дощової (зливостоквої) мережі при будівництві району потрапили притоки Почайни зі сторони Пущі-Водиці, Куренівки та Кирилівських висот: річки Мушинка, Западинка, курячий Брід, Коноплянка, Сирець, струмки Кирилівський та Бабин Яр. У 2002 році згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 200 водна система була передана на баланс КП «Плес», як «відкрита дренажна система». Після чого водойми набули спірного статусу «технічних», тобто тих, де не передбачено купання громадян.

Перша спроба відновити Почайну, як водойму, відбулась ще у 2004 році, коли в Оболонській РДА в місті Києві під співголюванням голови РДА та розробника Генплану Києва Миколи Мефодієвича Дьоміна проводились наради з приводу покращення стану водної системи Почайни (Опечень) у зв'язку із її історичним значенням, природним походженням. На базі КНУБА були розроблений відповідний проект, в тому числі надані рекомендації щодо повернення водоймам системи історичних назв – топонімів. В результаті озера отримали назви: Йорданське, Кирилівське, Андріївське, Пташине, Лугове, Мінське, але екологічний проект не було реалізовано.

Річковому руслу вдалося повернути назву «Почайна» вже в 2016 році, завдяки діяльності Громадської організації «Громадський рух «Почайна», засновниками якої є мешканці Оболонського району: Моріна Аннабелла Володимирівна (голова організації) та Богатов Костянтин Володимирович (депутат Київради, позафракційний). Також за ініціативи ГО було проведено процедуру перейменування станції метро «Петрівка» на «Почайну», ініційоване створення та супроводжується будівництво парків біля річкового русла Почайни (рішення Київради №838/1842 та №537/354) та парк біля озер Йорданське та Кирилівське (рішення Київради № 584). Публічне обговорення всіх ініціатив, включно із проектними рішеннями парків та громадським контролем будівельних робіт КО «Київзеленбуд» та КП «Плесо» здійснюється в соціальних мережах громадської організації.

Напередодні повномасштабного вторгнення на Почайні проводиться перший в місті проект ревіталізації ріки. На замовлення КП «Плесо» розпочались роботи із «Реконструкції зливостоквої каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» із врахуванням гідротехнічних споруд та відновленням екологічного та санітарно-технічного стану системи водойм на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу». На лютий 2022 року було демонтовано та замінено на природне укріплення перші 100 метрів річкового русла.

Після початку широкомасштабного вторгнення засновники Громадської організації утворили інженерну бригаду для спорудження захисних споруд на півночі столиці. У співпраці із та комунальними підприємствами району і військовою адміністрацією ними було створено більше 100 різних укріплень, для яких використовувались і бетонні короба річки Почайни. В квітні 2022 року засновників ГО «ГР Почайна» народжено Почесними грамотами за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави та активну громадську позицію.

Останні роки Почайна – єдине місце в Києві, де масово святкується Хрещення Київської Русі-України та День української державності, встановлений, згідно Указу Президента України № 423/2021 від 24 серпня 2021 року, на цей день.

В 2019 році напередодні отримання Томосу про Автокефалію за сприяння засновників ГО «ГР Почайна» та благословіння

і підтримки архієрейя Православної церкви України, митрополита Переяславського і Вишневського Олександра Драбинко на березі Йорданського озера системи Почайни було встановлено храм, в якому почала діяти перша новостворена Парафія на честь Собору Київських святих ПЦУ (очолює священник Сергій Бережній). За зверненням Громадської організації, у 2019 році озеро Йорданське системи Почайни, згідно розпорядження КМДА №1312 від 24.07.2019 року, було офіційно включене в перелік місць святкування річниці Хрещення Київської Русі-України. З того моменту кожен рік на озері та малий річці Почайна за рахунок добровільних пожертв та на волонтерських засадах проводяться масові заходи на Водохреща та День Хрещення, в ході яких обов'язково здійснюється освячення води священством ПЦУ та безкоштовні розваги і освітні заходи для дітей та дорослих. У 2023 році в рамках святкування Дня української державності на озері Йорданському відбувся концерт, на якому у виконанні української співачки Джері Хейл та у супроводі Національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Верьовки відбулась прем'єра пісні «Благословенна земля», в якій згадується хрещення, князь Володимир, Почайна та держава Україна, написаною співачкою разом із Аннабеллою Моріною. На святкування Дня Хрещення Київської Русі-України вперше на озері Йорданському системи Почайни проводилось спільне освячення води церквами Володимирова Хрещення: Української Греко-Католицької Церкви та Православної Церкви України – під головуванням митрополита Переяславського і Вишневського Олександра Драбинко.

4. Історична довідка по антропогенним змінам русла річки Почайни: з стародавніх часів до наших днів

За стародавніх часів Почайна була старицею Дніпра або ж його протокою (рукавом), що відгалужувалася від основного річища між Вишгородом та гирлом Десни і впадала в Дніпро нижче урочища Хрещатик та однойменного джерела, в районі сучасної Поштової площі.

Микола Закревський, історик і краєзнавець XIX ст., відзначав, що в минулому води «річки Почайни» протікали біля самої гори Київської, а головна дорога в місто називалася Боричів узвіз. Вона круто піднімалася від «Почайни» повз кріпосний вал, в якому

із західної сторони були єдині ворота і перед ними міст. М. Закревський стверджував, що в 1814 р. гирло Почайни було навпроти кузень, що стоять на дніпровському березі нижче рідвяної церкви.

В свою чергу, Максим Берлінський, історик, археолог ХІХ ст., вказував, що Почайна поєднувалася з Дніпром десь «за Государевим садом і Хрещатицьким урочищем». А Петро Лебединцев, історик, дослідник Києва, посилаючись на план м. Києва від 1693 р., що був свого часу вивезений до Московського головного архіву Міністерства закордонних справ, писав, що Почайна з Дніпром сходилися трохи нижче Хрещатицького джерела.

Тобто всі історики ХІХ ст. вказують на район сучасної Поштової площі та колони Магдебурзького права – там, де зараз протікає тільки Дніпро.

Мал. 1. Почайна біля Києва у 1695 р. Район сучасної Поштової площі: гирло Почайни, Хрещатицька брама, Боричев узвіз. Фрагмент карти-плану Києва, складеної підполковником Ушаковим. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Відділ картографії.

За їх думкою, Почайна протікала поряд з Києвом паралельно Дніпру, який був далі від міста і відокремлювався від неї піщаною косою. Коса починалася навпроти Борисоглібській вулиці і закінчувалася нижче Хрещатицького джерела. Навпроти ж Духівської церкви з набережної через «Почайну» на косу був перекинутий міст, а шлях з коси проти Різдвяної церкви звертав на інший міст, влаштований з коси через Дніпро до протилежного чернігівського берегу.

У 1712 р. піщану косу між Почайною і Дніпром розмило у зв'язку з будівництвом судноплавного каналу, який повинен був полегшити шлях суден, що приходять з Дніпра, у верхів'ї річки. Після цього гирло Почайни перемістилося вище на північ, де на той час знаходилась Почайнінська або Оболонська затока.

На плані Києва 1855 р. добре видно річку Почайну та її гирло.

Мал. 2. Оболонська затока – гирло річки Почайна у XVIII–XIX ст. та озеро Чернечь (Йорданське), поєднане з річкою протокою. Фрагмент карти «Плань города Києва», складеної 1855 р. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Відділ картографії

На мапі «Планъ Кіевской Гавани и пристаней в Оболонском заливъ р. Днепра, устроенной на средства г. Кіева в 1897–1899 годах по проекту Инженера Максимовича», позначена річка Почайна, що впадає в Оболонську затоку та межі нової запроєктованої гавані. У 1897–1899 роках на Оболонській затоці була побудована Гавань імператора Миколи II. У результаті масштабних гідротехнічних робіт із влаштування нової гавані затоку було поглиблено та розширено, а вже в 30-х роках ХХ ст. до неї також була приєднана частина історичного озера Чернець (Йорданське), через яке Почайна протікала в районі сучасної однойменної станції метро. Озеро поєднувалось із затокою (гаванню) річкою Турець, – на думку деяких дослідників, озеро, по-суті, було рукавом (протокою) Почайни. Тепер там розташована гавань Київського суднобудівного судноремонтного заводу (КССРЗ).

Мал. 3. Фрагмент мапи «Планъ Кіевской Гавани и пристаней в Оболонском заливъ р. Днепра, устроенной на средства г. Кіева в 1897–1899 годах по проекту Инженера Максимовича». Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Відділ картографії

У XVIII–XIX ст. Почайна ще була великою річкою, яка мандрувала з півночі на південь, починаючись від Вишгорода та межигірських боліт. Звідти, через заливні луки Оболоні, Київські гори та Поділ у річку впадали притоки: Водиця, Мушинка, Коноплянка, Западинка, Курячий Брід, Сирець, Кирилівський струмок, струмок Бабин Як, Йорданський струмок, Юрківський струмок, Турець та Глибочиця.

Найбільші зміни річища Почайни відбулися вже в радянський період. Під час будівництва Північного залізничного півкільця (залізничні станції Оболонь і Петрівка), починаючи з 1914 р., коли річка Почайна була відрізана від її історичного продовження Київської гавані. Судячи з карт Києва 1930 та 1931 років, залізничні колії були запроектовані поперх річища Почайни.

Мал. 4. Фрагмент мапи «Київ. Схематичний плян. 1930 р.» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Відділ картографії

Після будівництва залізниці, Почайна продовжувала приймати води багатьох притоків, але втратила зв'язок з гаванню і майже на два десятиріччя залишилась без гирла. В результаті річище річки вийшло з берегів та розтіклося вздовж насипу залізниці. Водотік Почайни поєднався із частиною стародавньої Почайнинської (Оболонської) затоки, яка після прокладання насипу залізниці теж опинилась з північної сторони і сформувала озеро.

На початку 50-х років ХХ століття містобудівники намагалися зменшити наслідки втручання в річище Почайни та відвести безпосередньо до Дніпра хоча б один з її притоків – річку Сирець. Із цією метою вони вирили канал до Дніпра, але експе-

Мал. 5. Фрагменти мапи м. Києва кінця 40-х – початку 50-х років ХХ ст. Річище Почайни підписано спотвореною назвою «Опечень». Приватна колекція

римент, вочевидь, не дав бажаних результатів, тому для річища Почайни зробили нове гирло в районі сучасного Північного мосту. Дніпровська затока отримала назву Вовкувате (за Миколою Шарлеманем).

Під час будівництва Північного мосту та проведення до нього під'їзних шляхів на затоці Вовкувате було зроблено дамбу, тому сьогодні Почайна поєднується із дніпровською затокою підземним перепускним каналом.

Остаточно річище Почайни змінилось після забудови району Оболонь, що здійснювалося в 70–80-х роках минулого століття.

Місцевість, на якій планувалось звести житловий масив, була заплавного типу та часто підтоплялась. Тому перед початком будівництва потрібно було знайти великий обсяг піску для підвищення позначок території. Цей пісок за допомогою технології гідронамиву (використовується на водоймах) було частково видобуто з Дніпра, а частково – з тієї місцини, де проходило річище річки Почайни, яка на той момент розлилася широким озером. Виймку ґрунту з водойм Почайни проводили протягом 70-х років ХХ ст., у результаті була сформована водна система з шести водойм озерного типу та малої водотоки річкового типу, пов'язаних одне з одним підземними перепускними каналами розміром 2 на 2 метри.

Мал. 6. Фрагмент мапи «Опорний план м. Києва за станом на 1953 р.». Колекція ГО «ГР Почайна»

Серед дослідників Почайни сьогодні не існує спільної думки щодо належності трьох верхніх озер цієї водної системи до історичного річища річки, оскільки на супутникових знімках наприкінці 60-х років у цій місцевості не видно річкового річища. Судячи з них, річка знаходилась трохи далі на схід, йшла рукавом до Дніпра, але під час розбудови району її було засипано.

Що ж до трьох нижніх озер водної системи, вони вочевидь знаходяться на місці історичного річкового річища Почайни, яке було істотно розширено шляхом гідронамиву піску з дна річки. Тим не менш усі озера системи були сформовані на базі водних об'єктів, які знаходились у заплаві Почайни, оскільки технологія гідронамиву не використовується на суходолі, і сьогодні ці озера приймають притоки, які раніше впадали у верхню частину річки Почайни: річку Коноплянку та Западінку, струмок Курячий Брід.

Мал. 7. Водна система, створена на заплаві річки Почайни, архів ГО ГР Почайна, 1998 р. (згори донизу): Озера: Мінське, Лугове, Пташине, Богатирське, Кирилівське, Йорданське, відкрите річище річки Почайна, озеро Вовкувате, затока річки Дніпро та озеро Вербне. Також нижче відокремлена від Почайни насипом залізниці Київська гавань, розширена за рахунок приєднання озера Чернець (Йорданського). Два озера між Вовкуватим та Вербним сьогодні засипані.

Мал. 8. Зміни річища Почайни (середня частина) ХІХ–ХХІ ст.
Поєднання топографічної зйомки 1897 р. із сучасною гул-оснотою

Також, як бачимо зі супутникових знімків та мапи, яка поєднує топографічну зйомку 1897 р. із сучасною гул-оснотою, що на місці історичного річища Почайни знаходиться сучасний річковий канал, який виходить з Йорданського озера та тече з півночі на південь, потім уздовж залізничного насипу повертає до залишків історичної Оболонської затоки та впадає в нове дніпровське гирло.

Формуючи водну систему Почайни – Опечені вже у 70-х роках ХХ ст. містобудівники частково каналізували цей водотік та помістили річище у бетонний короб шириною 2 метри, а на береги встановили бетонні відкоси (аналогічним образом сьогодні виглядають інші київські річки, наприклад, Либідь).

Також на річковому річищі було встановлено «шлюз – регулятор» – гідротехнічну споруду, що здатна повністю перекрити рух води і не допустити затоплення території внаслідок її надходження з Дніпра, що, з огляду на останні події, досить актуально.

Зазнали урбанізації і притоки Почайни. Наразі у систему озер і річковий канал, що є сучасною Почайною, впадають ті самі річки, але вони укладені в підземні бетонні колектори, крім того до них додалися інші стоки, зокрема Виноградський колек-

тор. Притоки протікають у колекторах розміром 2 на 2 метри та утворюють єдину підземну систему річищ, влаштовану особливим чином, що сприяє рівномірності заповнення водної системи під час злив: кожна з річок з певного місця роздвоюється, а сусідні гілки цих дельт – навпаки, сходяться в загальні колектори. Наприклад, Кирилівський струмок та струмок Бабин Яр об'єднуються та впадають у річковий канал Почайни в районі вулиці Вербової.

У 2002 году озерна система, створена на Почайні, згідно з наказом Київської державної адміністрації № 200, була передана на баланс Комунального підприємства «Плесо» як «Відкрита дренажна система», а річковий водотік отримав статус «захисної споруди Оболоні». Це пов'язано першою чергою з функцією нової Почайни, яка полягає в забезпеченні гідротехнічного захисту району від підтоплення багатьох найближчих територій, оскільки приймає зливи стоки з Виноградаря, Пріорки, Куренівки та, звичайно, самої Оболоні. Завдяки притокам водозбірна площа водної системи Почайни сьогодні становить понад 50 км².

Будівництво Гавані, залізниці, гідронамив піску та закладка району Оболонь призвели до суттєвих змін річища Почайни: річка перетворилась на урбанізовану водну систему, тим не менш створену на базі природного водного об'єкту. Наразі у розумінні Європейської Водної Директиви, Почайна є «істотно зміненим водним об'єктом», а її фізичний стан, згідно з висновком Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, – це ланцюг з шести озер, поєднаних одне з одним підземними перепускними колекторами, та невеликий річковий канал (водотік), який виходить із самого південного озера (Йорданського) і впадає в Дніпро в районі затоки Вовкувата та Північного мосту. Наразі це остання річкова ділянка колись великої ріки. Частково вона закута у бетонний лоток, а частково тече і в природних берегах.

Своею чергою, Київська гавань, яка раніше була частиною річища Почайни, її Оболонською затокою, сьогодні відокремлена від водної системи насипом залізниці та стала самостійним водоймищем, але, безперечно, є середньою частиною історичного ландшафту річки Почайни і місцем історичних подій, ймовірно, пов'язаних з використанням стародавньої гавані, яка згадується Максимом Берлінським під назвою «Притика».

Нижня частина річки, яка протікала біля Подолу та в районі сучасної Поштової площі, поєдналася з річищем Дніпра і сьогодні вивчається виключно як об'єкт історії та археології.

Історія Почайни становить тисячі років, але до нещодавно річку вважали втраченою. Суспільна думка про «зникнення» Почайни сформувалася в останні десятиріччя, коли в усних переказах та соціальних мережах поширювалася інформація, що вона нібито розділила долю більшості київських річок, оскільки потрапила у підземний колектор, який протікає під однойменною вулицею Почайнинською на Подолі.

Як бачимо, це була вигадка, а Почайна весь цей час продовжувала існувати в Києві. Зникло дещо інше. Справа в тому, що за радянських часів легендарну річку просто перестали вказувати на мапах Києва. Остання офіційна мапа Києва, на якій присутня назва «Почайна», створена 1931 р.

Ірина Железняк, український мовознавець, славіст, доктор філологічних наук, відзначала, що, етимологія назви «Почайна» свідчить про її дуже стародавнє походження. Іншими словами, історія Почайни становить тисячі років. Назва «Почайна» може означати: «водопійна річка, заселена людьми та присвячена богам», або ж «чаша зі священною вологою».

Також фахівці вбачають можливий зв'язок гідроніма з основою *roçiti*, укр. «спокій, тиша, відпочинок, мир, чаяти, чекати, миру, спокою». У такому разі семантичне тлумачення гідроніму Почайна може бути «тиха, з повільною течією» або ж «річка-мироотвориця, та, що заспокоює».

У давньоруському фольклорі Почайна – це Пучай (Почев) – ріка та Смородина або Самородіна, Вогняна річка, яка відокремлювала світ живих від світу мертвих, має цілющу воду та охоронця – чудо – юдо, Змія Горинича з трьома головами та дванадцятьма хвостами.

У літописних зводах «Повісті врем'яних літ» назва «Почайна» вперше згадується у 955(7) році, коли до княгині Ольги прибули візантійські послани, а вона їм запропонувала почекати прийому в Почайні (гавані на Почайні), але найбільше річка відома як місце повергнення язичницьких ідолів та хрещення киян у 988 р.

На мапах Києва XVII – початку XX століть історичний водотік також має назви: Почая, Почана, Пічня, Пічання, Опічання,

а ще – Хрещатик та річка Йорданська, за аналогією з річкою Йордан, місцем хрещення сина Божого Христа. До річі, історичне озеро Чернець, з яким поєднувалась Почайна (та яке, можливо, було її рукавом), також мало другу Йорданську назву, як і струмок, який у нього впадав.

Починаючи з 30-х років ХХ ст. на мапах Києва назва «Почайна» відсутня. Річку або взагалі не підписують, або вказують, як Опечень. Микола Васильович Шарлемань, відомий український вчений – зоолог та краєзнавець, відзначав, що під назвою «Опечень» місцеві мешканці мали річку Почайну, яка протікала по оболонських луках у 60-ті роки ХХ ст. Ірина Железняк стверджує, що назва «Опечень» є похідною від назви «Почайна». На мапах ХVIII–ХІХ століття присутній схожий гідронім Пичаня, Пичня, який відноситься до невеличких озер у долині Почайни чи навіть до самої річки. Але щодо безпосередньо назви «Опечень» на стародавніх мапах Києва, то вперше вона з'являється на початку 50-х років ХХ ст.

Історична назва річки зберігалася у науковій та спеціальній літературі, до якої, вочевидь, був обмежений доступ. Наприклад, назва Почайна фігурує у звітах вченого – археолога Г. М. Шовкопляса, які були опубліковані у журналах «Археологія України» та «Археологія СРСР» з кінця 60-х до початку 70-х років ХХ ст., коли під егідою Національного музею історії України проводились на березі річки «Розкопки на Почайні».

Також наприкінці 60-х назва Почайна згадується архітекторами – містобудівниками, які готували проектну документацію для будівництва нового району Оболонь. У І гл. «Сучасний стан» розділу І «Архітектурно-планувальна частина» «Схеми планування житлового району «Оболонь» у м. Києві», виконаного у 1969 р. Державним інститутом із проектування «Київпроект» (Замовлення № 76903), описана територія майбутнього будівництва та відзначено, що на цій місцевості є річка Почайна та озеро Опечень, яким вона розлилася на півдні території планування (до залізничного насипу).

У 1967 р., дізнавшись про планування забудови Оболоні, М. В. Шарлемань спільно з архітектором П. Доліщинським висловив із закликом «Збережемо Почайну!», розмістивши відповідну публікацію в газеті «Вечірній Київ». 23 квітня 1967 р. на ім'я авторів публікації надійшов лист з Управління у справах будів-

ництва і архітектури Київського міськвиконкому за підписом головного архітектора Б. Приймака, в якому вказувалося, що публікація була «уважно розглянута», і з'ясувалося, що Почайна після будівництва гавані і залізничної дамби створила озеро Опечень. Містобудівниками було вирішено розширити озеро і приплив у нього Почайни, створити спеціальну зелену зону у зв'язку з наливом Оболоні – нового житлового масиву. Однак після будівництва району нова озерна система офіційно отримала спотворену назву Опечень, водночас для кожного з озер були встановлені назви: Опечень-1, Опечень-2, Опечень-3 тощо. Своєю чергою, річковий водотік, який поєднував озерну систему з Дніпром та був створений на історичному річищі Почайни, майже на тридцять років залишився без будь-якої назви та був захаращений і забутий.

Відколи назва «Почайна» зникла з мап, а сама річка була відокремлена від гавані насипом залізниці та, відповідно, зникла з очей киян, її почали забувати, а зрештою підпало під сумнів навіть історичне значення річки – першохрещення киян. За даними дослідників, ще у 80-ті роки ХХ ст. у шкільних підручниках фігурувала саме Почайна як місце Хрещення Русі, але вже на початку ХХІ ст., коли річку вважали повністю втраченою, загальноприйнятим місцем хрещення киян було визнано Дніпро, що, безумовно, грало на руку Москві.

Саме повернення гідроніма «Почайна» на мапи Києва та в повсякденне життя громадян, здійснене в 2016 році, завдяки діяльності ГО «ГР Почайна», запустило процеси відновлення історичної пам'яті, які американський історик Тімоті Снайдер пов'язує із фактором «глибинної географії». Повернення назви «Почайна» спричинило розвиток українських історичних проєктів, пов'язаних із Хрещенням України-Руси.

Резюме

Обидва історичних проєкти: створення Музею на Поштовій площі та відродження річки Почайни стартували ще в 2015–2016 роках, мають визнане історичне підґрунтя, свідчать про першородність київського християнства, українську ідентичність та коріння, надають сучасного сенсу відомим подіям та водночас відокремлюють нашу історію від історії сусідньої країни – агресора, оскільки річка Почайна протікала тільки в межах Києва,

на відміну від Дніпра, який в радянські часи вважався місцем хрещення та тече з території Росії через Білорусь та Україну.

Однак протягом 8 років вказані проекти продовжують діяти на рівні громадських ініціатив і не мають системної державної підтримки, тому про них добре відомо лише достатньо неширокому колу дослідників історії та мешканців столиці України. Саме тому сьогодні потрібно більше наукових обговорень та публікацій, а головне конкретних практичних кроків задля формування сучасного українського наративу та державної політики в сфері історії запровадження християнства та становлення української державності, а саме створення історико-археологічного Музею української державності (включно із історією Хрещення) на Поштовій площі та створення історичного парку Почайна на Оболоні.

Liudmyla FYLYPOVYCH, Annabella MORINA

RESTORATION AND SACRALISATION OF HISTORICAL BAPTISM SITES IN UKRAINE-RUS' AS AN IMPORTANT MECHANISM FOR COUNTERING RUSSIAN PROPAGANDA

The article is devoted to the preservation of autochthonous monuments of Rus', which are associated with the historical event of the baptism of Rus'. The authors focus on describing the state of cultural and historical heritage sites in Kyiv, the preservation and development of which is not only a heritage protection mission, but also an ideological mission of science. During the Soviet era, they were almost lost, but returned to scientific circulation and everyday life after 2014–2015, when, on the wave of Ukrainian revival, pages of history that had been deliberately hidden for ideological reasons began to be opened. Today, the struggle for science and the church is also a struggle for Ukrainian statehood, and the restoration of monuments from the time of the Baptism is at the forefront of this process.

Keywords: *Pochaina, Poshtova Square, baptism site, river of first baptism, archaeology, deep geography.*